

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Негматжонова Румия Зарифовна

Учитель русского языка школы № 72 Хатырчинского района Навоийской области

Расулова Машхура Анвар кизи

Учитель русского языка школы № 91 Хатырчинского района Навоийской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556364>

***Аннотация.** Неоценима роль информационных технологий в обучении русскому языку. Также важно, чтобы эта статья была посвящена этой теме. Основная цель статьи - повышение качества и эффективности обучения и применение информационных технологий в обучении иностранным языкам.*

***Ключевые слова:** информационные технологии, образование, технологии, искусство, мастерство, способности.*

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

***Abstract.** The role of information technologies in teaching the Russian language is invaluable. It is also important that this article is dedicated to this topic. The main purpose of the article is to improve the quality and effectiveness of education and the use of information technology in teaching foreign languages.*

***Key words:** information technology, education, technology, art, skill, ability.*

«Технология - это искусство обработки, изменения состояния, набор навыков, умений и методов». Целью информационных технологий является производство информации для человеческого анализа и принятие решения, на основании которого следует выполнять действие. Информационные технологии - это процесс, который использует набор инструментов и методов сбора, обработки и передачи объекта, процесса. или данные.

Основная задача информационных систем - создавать возможности для управления ходом событий и ситуаций. Он также оказывает целенаправленное влияние на процесс, основанный на информации и ориентированный на достижение цели. Основными задачами информационных систем в образовании являются формирование информации, необходимой для обучения, с использованием наиболее оптимальных методов управления всеми информационными ресурсами, относящимися к объекту обучения, и их использование в управлении образовательным объектом. Создать среду технической поддержки.

Информационные технологии - главный источник управления процессами. Он включает в себя систематизацию и обработку подготовленных данных и передачу обработанных данных по назначению. Информатизация - это не только достижение науки и техники, но и ключевой фактор в обучении студентов. Современные методы сбора, хранения и передачи информации в необходимые источники на основе современных компьютерных технологий и средств связи, то есть компьютеризированные методы, постоянно развиваются.

Появление информационных технологий оживит их работу в этой области, а это значит, что теперь жизнь требует не только информации, информационных технологий, но и создания информационных систем, включая такие сервисные системы, как базы знаний, задачи, машины для решения логических выводов. хочет получить. Удовлетворение этих требований зависит от социальной реформы.

Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании - требование современности. Без использования современных методов обучения и информационно-коммуникационных технологий учитель не сможет добиться эффективных результатов в своей профессиональной деятельности. Но важно правильно выбрать цели и содержание, методы и инструменты, а также организационные формы обучения. С увеличением информационных потоков и усложнением методов обучения становится все труднее организовать образование в основном традиционным способом. Инструменты информационных и коммуникационных технологий играют важную роль в образовательном процессе и предоставляют широкий спектр возможностей для обучения: организация дифференцированного и индивидуального процесса обучения; самоконтроль и самокоррекция студентов; Использование компьютерных и информационных технологий в классе, таких как анимация, графика, анимация, звук; развивать у студентов научные навыки и т. д. Основа знаний - практика. И в этом плане информационные технологии имеют свои преимущества.

Возможность практического применения изученных теоретических знаний на основе технических средств обеспечивает более активное участие студентов в учебном процессе. Получение и усвоение информации, эффективная организация двустороннего общения требует высокого уровня активности ученика. Основная задача информационно-коммуникационных технологий при реализации информационно-методического обеспечения образовательного процесса - обеспечение двусторонней коммуникации. Невозможно учить без обратной связи, без постоянного общения между учителем и учеником. Особое место в эффективной организации этого процесса занимают мотивы чтения.

Информационные и коммуникационные технологии, в свою очередь, являются одним из важнейших мотивирующих факторов. Это связано с тем, что агрегирование информации, визуализация, т. Е. Наличие различных возможностей представления, использование анимации, предоставление информации, соответствующей возрасту и физиологическим характеристикам учащихся - для стимулирования интереса учащихся к обучению создает внутренние мотивы.

Содержание работы в этой области - вырастить мотив, научить его ставить. Современные технологии, укрепляющие способность человечества производить информацию, обеспечивают качественное развитие интеллектуального потенциала информационного общества и выводят его на новый уровень. Действуя на основе эффективного использования информации, можно наилучшим образом решить следующие задачи: обработка информации об источнике и происходящем в нем процессе; Регулярно получать и контролировать периодическую информацию о ходе процесса.

REFERENCES

1. Ш. Мирзиёев «Вместе мы построим свободное и процветающее демократическое государство Узбекистан». Ташкент-Узбекистан 2016
2. Министерство народного образования Республики Узбекистан:
www.uzedu.uz, www.ziyounet.uz
3. Социально-информационный образовательный портал.